

MILLIY KURASHNI OMMALASHTIRISH MASALALARI

Djumaqulov Shuxrat Baxodirovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti professori v.b Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent. O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231046>

***Annotatsiya.** maqolada milliy kurashning rivojlanishi, kurashni yanada ommalashtirish masalalari, milliy kurashning inson salomatligida tutgan o'rni, yosh avlodni sog'lom, mard, vatanparvar qilib tarbiyalashdagi o'rni yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** milliy kurash, rivojlantirish, ommalashtirish, vatanparvar qadriyat.*

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar diqqatga sazovordir. O'zbekistonda milliy kurashni yanada rivojlantirish, milliy kurash bilan shug'ullanuvchilar uchun barcha kerakli sharoitlarni yaratib berish, milliy kurashning jahon miqyosida ommalashishiga erishish lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish-aholi salomatligini ta'minlashda muhim omildir" [1].

Jamiyat taraqqiyotining asosi hisoblanadigan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda, ular ongida ma'naviy madaniyatning tarkibiy qirralaridan biri sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrda qabul qilingan "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-450-sonli qarorida belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirish, kurashni ommalashtirish, rivojlantirish va dunyoga tanitish hamda ushbu milliy sport turini umumjahon miqyosidagi sport turiga aylantirish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirib borish vazifasini qo'yadi [2].

Kurash sport turi ming yillar davomida mamlakatimizda avlodlardan avlodga o'tib kelayotgan, an'anaviy xalq marosimlari, milliy bayramlar va xalq sayillarining ko'rki sifatida e'zozlanib kelinmoqda.

Kurash haqidagi ilk ma'lumotlar Surxon va Zarafshon vohalari, Farg'ona vodiysi, Sarmishsoy daralarida aniqlangan tasviriy san'at namunalari aks etgan osori-atiqalarda, qoyatoshlarda va g'orlarda uchrashi ham ushbu sport turining nechog'li qadimiy ekanligidan dalolat beradi.

Buyuk allomalarimiz Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari", Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk", Alisher Navoiyning "Hamsa", Zayniddin Vosifiyning "Badoye' ul-vaqoye'", Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" kabi asarlarida Kurash sport turi haqida qimmatli ma'lumotlar berib o'tilgan. Abu Ali ibn Sino o'z asarlarida odam gavdasining mutanosibliigi va uning harakati mexanikasini o'rganadi. U jismoniy tarbiyaning kishi organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini nazariy jihatdan isbotladi va uni qo'llash yo'llarini ishlab chiqdi. Ibn sino turli mashqlar orasida meyor bilan uzoq va tez yugurish, kurash tushishni alohida ta'kidlagan [3].

Ushbu ma'lumotlarga tayangan holda kurash sport turini ming yillar davomida o'z bag'rida asrab xalq marosimlari, milliy bayramlar negizida avlodlardan avlodga o'tkazib kelayotgan mahalla institutida mamlakatimizning barcha xududlarida yanada ommalashtirish o'z yechimini kutayotgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ajdodlarimiz yosh avlodni tarbiyalashida qo‘l keladigan xalq an‘analari, urf-odatlarini aynan mahallalarda keng tadbiq etishgan. Jumladan kurash sport turiga qadimdan mahallaning kichik bo‘g‘ini bo‘lgan oilada katta ahamiyat berilgan. Qadimgi yunon yozuvchisi Elian Klavdiyning ma‘lumotlariga qaraganda O‘zbekiston hududida istiqomat qilgan sak qabilalari hayotida jismoniy tarbiya vositasining negizi sifatida kurash sport turi keng tarqalgan bo‘lib oila qurmoqchi bo‘lgan yosh yigitlar o‘zlari uylanadigan bo‘lg‘usi qalliqlarini kurashda yengishi kerak bo‘lgan[4]. Demak bundan ko‘rinib turibdiki kurash bilan oilada nafaqat o‘g‘il bolalar balki qizlar ham shug‘ullanishgan.

Chex professori A.Vamberi XIX asr boshlarida O‘rta Osiyoga qilgan safarida Turkiston xalqi to‘g‘risida ocherk yozadi, unda “Oilada farzand tug‘ilganiga 40 kun to‘lganida, yani chaqaloqning chillasi chiqqanidan keyin bayram boshlanadi. Bayram arafasida har xil o‘yinlar tashkil qilinib oxiri polvonlar bellashadilar” deyiladi.

S.P.Tolstoy “O‘zbek xalqining tarixi” kitobida bergan ma‘lumotlarida XIX asrda o‘zbeklarning hamma diniy bayramlarida, masalan, iydi ramazon, qurbon hayit, navro‘z hamda sayillarda milliy sport turlari bo‘yicha musobaqalar o‘tkazilgani, bunda kurashga alohida ahamiyat berganliklari haqida yozadi. Yuqoridagi fikrlardan xalqimiz hayotida kurash sport turining ahamiyati nechog‘lik katta ekanligini anglab yetishimiz mumkin. Masalan “Turkestanskiye vedomosti” gazetasining 1909-yil 18- mart sonida chop etilgan maqolada, eski Toshkentning “Shayxontepa” guzarida har kuni o‘zbek polvonlarining kurashi haqida qiziqarli voqealar bayon etilgan. Shunday kurash “Eski otbozorda”, O‘rdada har juma kuni tashkil etilgani qayd etiladi [5].

Mustaqillikka erishganimizdan keyin kurash sport turini rivojlantirish va jahonga olib chiqish uchun juda katta amaliy ishlar qilindi. 1992 yil avgustda Shahrisabz shahrida birinchi rasmiy turnir o‘tkazilgan bo‘lsa, 1998 yil 6 sentabrda sayyoramizning besh qit‘asidagi 129 ta milliy federatsiyani birlashtirgan Kurash xalqaro assotsiatsiyasi ta‘sis etildi.

2017 yil ayniqsa o‘zbek milliy kurashi tarixida yorqin sahifa bo‘ldi. Sentabr oyida Turkmanistonda bo‘lib o‘tgan Osiyo olimpiya kengashi Bosh assambleyasi yig‘ilishida ushbu milliy sport turini Osiyo o‘yinlari dasturiga kiritish haqida qaror qabul qilindi. Jahon sport maydonlarida “halol”, “g‘irrom”, “chala”, “yonbosh” degan so‘zlar jaranglab, o‘zbek nomini dunyoga tarannum etadigan bo‘ldi.

Yurtimiz vakillarining Olimpiya o‘yinlari, jahon chempionatlari, Osiyo o‘yinlari va chempionatlari hamda xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishayotgani, dunyoda O‘zbekistonning obro‘-e‘tibori va sport salohiyati yanada oshayotgani, respublikamiz hududlarida jahon andozalariga mos muhtasham sport inshootlari barpo etilayotgani e‘tiborlidir.

Xulosa qilib aytganda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlarning davomli bo‘lishi, har bir mahallada, oilada milliy kurashni ommalashtirish, yoshlarning bu sport turi bilan muntazam shug‘ullanish orqali sog‘lom turmush tarziga o‘rganishi, shu bilan birga kurashning milliy qadriyat sifatida keyingi avlodlarga o‘tishiga xizmat qilishi kerak.

Adabiyotlar

1. Sh. Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” T. “O‘zbekiston” -2021 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrda qabul qilingan “Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-450-sonli qarori.
3. A.K.Atayev “Yosh o‘smirlarga o‘zbek kurashini o‘rgatish uslubiyoti” o‘quv qo‘llanma T. 2005 y.

4. 4.F.Xo'jayev, T.Achilov "Kurash va yakka kurash" o'quv qo'llanma, T. "Davr nashriyoti" 2013 y.
5. 5.A.R.Taymurotov, S.F.Atajanov "Sport pedagogik mahoratini oshirish (Kurash)" o'quv qo'llanma T. 2017 y.